

English version below

Nacimiento de Cristo como redentor. Serie: Historia de la Redención del Hombre. Tapiz procedente de la catedral de Burgos

Nº inventario: 72 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Textil](#)

Objeto: [Tapiz](#)

Datación: 1500-1520

Siglo: primer cuarto del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Flandes

Dimensiones: 422,3 x 800,4 cm

Materia: [Lana](#), [Seda](#)

Técnica: [Tejido](#)

Procedencia: [Obispo Juan Rodríguez de Fonseca](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 38.28

Inscripciones

En la banderola que sostiene Miqueas: D[omi]n[u]S . egredit[ur] . de . loco . / IsAie . XXVOI / S[an]c[t]o . suo . (El Señor se embarca desde su lugar santo, [Isaías 26:21 o Miqueas 1:2-3])

En el marco del espejo: . ecce . deus . incarn[e]tur] (He aquí que dios se hizo carne)

En el pergamino del bastón sostenido por Gabriel (izquierda), leído de abajo hacia arriba: AVE . GA / PLENA / TECVM [should be AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM EST] (Ave María llena de Gracia, el Señor es contigo [Lucas 1:28])

En una filacteria sostenida en su lugar por la figura en la parte superior: v [...] / e [...] / [...] (muy fragmentaria interpretación)

En el pergamino del bastón sostenido por Gabriel (derecha), leído de abajo hacia arriba: Ave . / . grA[t]iA . / . pl[e]nA . (Hail Mary full of grace [Lucas 1:28])

En banderola sostenida por Isaías: PARvvlvs . nAt9 [debe ser natus] . / est nobiS . Ysaie . IX . (Para nosotros ha nacido un niño pequeño [Isaías 9:6])

Etiquetas de varias figuras a lo largo de la obra: humilicas [debe ser humilitas] (humildad), Cas[t]itas (caridad) pax (paz), Temptat [debe ser temptatio] (tentación), Iacob (Jacob), Isac (Isaac), AbrAhA[m] (Abraham), SpeS (esperanza), Miseria (miseria), homo (hombre), humilitAs (humildad), veritAs (verdad), PAx (Paz), IusticiA [debe ser iustitia] (justicia), nAturiA [debe ser natura] (natura), humilitas (humildad), humilitAs (humildad), CastitAS (castidad)

Marcas: Armas (sobre la puerta, cerca del centro): águila bicéfala, desplegada; encima, una corona imperial [Escudo del Sacro Imperio Romano Germánico, de Maximiliano I, 1459-1519].

[\(The Metropolitan Museum of Art\)](#)

Historia del objeto

El obispo Juan Rodríguez de Fonseca (1451-1524) mostró, a lo largo de su vida un especial gusto por el lujo y la ostentación; de lo cual dejó huella en las obras que acometió como prelado en las diócesis de Badajoz (1495), Córdoba (1499), Palencia (1504) y Burgos (1514). Contó, además, con una rica colección personal, en la que se reconoce su inclinación por la tapicería flamenca; como constata su testamentaria, y evidencia la presente obra. Entre los ricos tapices que atesoró, los principales, y seguramente más valiosos, formaban una serie de “diez paños ricos que nos tenemos de la historia de la Creación”, que ordenaba se repartiesen: “los cuatro paños dellos a nuestra fábrica de nuestra santa iglesia de Burgos y los otros cuatro paños se den a la iglesia de Palencia y los otros dos mandamos que se den a la iglesia de Coca...”. Su hermano, Antonio de Fonseca, se encargó de entregar los tapices, con gran demora eso sí, pues la catedral de Burgos le conminó a entregar los paños en 1526, primero en enero y después en septiembre, momento en el cual le puso un plazo de treinta días para ello, o de lo contrario comenzaría un pleito. El testamento cedió y el 3 de octubre escribió a la catedral para hacer saber a ésta que enviaba los tapices, al tiempo que se disculpaba por no haberlo hecho antes, a causa de no haber colocado en ellos aún la heráldica del obispo. Se trata de la serie que actualmente es conocida como Redención del Hombre o Vicios y Virtudes, formada por diez paños, manufactura de los talleres de Bruselas, c. 1510. Carecen de marcas, lo cual ha dificultado la asignación de autoría, tanto de los cartones como del tejedor. Hubo de adquirirlos el obispo ya terminados directamente en los Países Bajos o en ferias como la de Medina del Campo (Valladolid), donde este tipo de transacciones eran frecuentes. (Zalama y Martínez Ruiz, 2013, pp. 285-286)

El primero de los paños de la serie, Creación del Mundo y el Hombre pierde la Gracia, y el último, Juicio Final y derrota definitiva de los Vicios, fueron enviados a la iglesia de Santa María de Coca (Segovia), donde permanecieron hasta su enajenación en fecha sin determinar. De los restantes, cuatro ingresaron en la catedral de Palencia: Vicios conducen al Hombre al pecado, Cristo Salvador como Niño, las Virtudes desafían a los Vicios cuando Cristo comienza su ministerio y Cristo asciende al Cielo y el hombre se redime ante Dios, donde actualmente se preservan. Los otros cuatro paños fueron entregados a la catedral de Burgos: *Nacimiento de Cristo* -ejemplar que nos ocupa-, *La Paz y la Gracia obtienen la promesa de redención del Hombre*, *la Crucifixión y las Virtudes ganan la batalla a los Vicios y Resurrección y Descenso a los infiernos*. Así figuraban en un inventario de 1560 de la catedral: “quatro tapices ricos de las Virtudes que dio el obispo Juan Rodríguez de Fonseca” (López Mata, p. 338). Los dos últimos siguen formando parte del patrimonio de la catedral burgalesa, se exhiben en las capillas de Santa Ana y Santiago (actualmente dependencias del Museo de la catedral de Burgos), mientras que los otros dos forman parte del catálogo del Metropolitan Museum of Art. (Zalama y Martínez Ruiz, 2013, p. 286).

¿Cómo llegaron dos de ellos a Nueva York? Una carta interna de la firma de antigüedades Duveen, entre sus sedes de París y Londres, fechada el 3 de junio de 1929, ofrece algunas pistas. Dicha misiva revela que el anticuario español Raimundo Ruiz estaba tratando de vender

algunos paños de la catedral de Burgos, tapices de gran calidad, que eran comparados con los de la colección duque de Alba, subastada en Hotel Drouot de París en 1877 –algunos de los cuales habían sido adquiridos y vendidos por Duveen–: “A Spaniard named Ruiz has been to see us today about the Gothic Tapestries in the Cathedral at Burgos. Apparently he saw you in New York on the matter (...) The tapestries look very fine and most probably are in splendid condition, as these tapestries in Spain, even Gothics as a rule look like now, and the tapestries of Burgos are very celebrated” (Zalama y Martínez Ruiz, 2013, p. 291).

Un representante de la firma Duveen, Edward Fowles, se desplazó a Burgos con el objeto de ver los paños y recogió sus impresiones en un informe remitido a J. Duveen el 13 de junio de 1929: “... The Cathedral possesses 6 tapestries of the same series quality and size as the ones form of the Duc d’Albe. They only want to sell two of them. The two which are in the best condition and suitable in subject are ‘The marriage of the Virgin’ which is the only one photographed. We enclose you a reproduction thereof. The other is ‘The Last Judgment’. The grouping is very similar to that of ‘The Marriage’ Tapestry but there is no center group at the bottom. The center group being at the top and consisting of 3 kings (...) I must admit I am very much love with them as, they are really the greatest quality of tapestry. The price is 100,000 Dollars a piece plus 10% to Ruiz...”. De excelente calidad, pero caros, esa fue la impresión de la casa Duveen. Los paños habían sido fotografiados colgados en el claustro de la catedral burgalesa, y dichas instantáneas fueron remitidas por Ruiz a la firma de antigüedades neoyorquina French & Co., que finalmente se hizo con los dos tapices en 1931, pagando a Raimundo Ruiz por ellos 265.000 dólares. Resulta interesante advertir que en la ficha de dicha venta aparece consignado que no debía ser divulgada la procedencia de dichos paños, excepto al comprador (Zalama y Martínez Ruiz, 2013, p. 293).

Fue por tanto la firma de antigüedades French & Co. la que puso en manos del Metropolitan Museum of Art estos paños, en un momento en el que se estaba conformando el nuevo espacio dedicado al medievo: The Cloisters, y donde los tapices flamencos, muy del gusto del impulsor de dicha sección de arte medieval, John D. Rockefeller Jr. (1874-1960), estaban llamados a ocupar un lugar fundamental. La negociación de compra por parte del Metropolitan fue llevada a cabo por James J. Rorimer, conservador de arte medieval de la institución, quien fue felicitado por Rockefeller por lo que éste consideró una transacción excelente, dado que el precio pagado por el Metropolitan Museum fue considerablemente inferior al que French & Co. había otorgado por ellos: “That you have bough: both of these Burgos tapestries for \$70,000 plus the articles you mention is a most gratifying and extraordinary trade...”(Carta de J. D. Rockefeller a J. J. Rorimer el 15 de febrero de 1938). Además de un buen negocio, las obras constituían una excelente incorporación a los fondos del museo. Rorimer aconsejó que uno de ellos fuera destinado a The Cloisters -el ejemplar que nos ocupa- y el otro al edificio principal del museo en la Quinta Avenida de Nueva York. La celebrada adquisición fue destacada por The New York Times en un artículo dedicado a dichos paños de la catedral de Burgos el 13 de junio de 1938 bajo el título: “Rare tapestry seen at museum; Medieval Work, ‘Redemption of Man’ From Cathedral of Burgos, Is on View Woven about Year 1500 ‘The Nativity’ From the Same Collection, Also Shown at The Cloisters Allegorical Ideas Reflected Called Brilliant Example”. En el expresado artículo se ensalzó el valor histórico y artístico de los tapices, además de congratularse por la adquisición de tesoros semejantes para el gran museo de la ciudad. (Martínez Ruiz, 2018; 346-354).

Ubicaciones

- 1938

MUSEO

[The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1931 - 1938

MARCHANTE/ANTICUARIO

[French & Company, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1929 - ca. 1931

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Raimundo Ruiz, Madrid \(España\)](#)

- 1526 - ca. 1929

CATEDRAL

[Catedral de Burgos, Burgos \(España\)](#)

- ca. 1510 - 1524

COLECCIÓN PRIVADA

[Obispo Juan Rodríguez de Fonseca, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- CAVALLO, Adolfo S. (1993): *Medieval tapestries in The Metropolitan Museum of Art*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 421-445.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2018): "El largo viaje: recepción en Nueva York de tapices antiguos procedentes de España", en *Magnificencia y arte: devenir de los tapices en la historia*, coord. por Jesús Félix PASCUAL MOLINA, María José MARTÍNEZ RUIZ, Miguel Ángel ZALAMA RODRÍGUEZ (dir.), Trea, Gijón, pp. 325-354.
- RORIMER, James J. (1938): "New Acquisitions for the Cloisters", vol. 33, nº 5, en *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, p. 19.
- ZALAMA, Miguel Ángel y MARTÍNEZ RUIZ, María José "Tapices del obispo Juan Rodríguez de Fonseca en las catedrales de Palencia y Burgos: desde la donación a nuestros días", en *Alma Arts: estudios de arte e historia en homenaje al Dr. Salvador Andrés Ordax*, coord. por ZALAMA, Miguel Ángel y MOGOLLÓN CANO-CORTÉS, Pilar, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 281-296...

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#), [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Christ is Born as Man's Redeemer. Story of the Redemption of Man. Tapestry from Burgos Cathedral

Inventory number: 72 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Textiles](#)

Object: [Tapestry](#)

Date: 1500-1520

Century: First quarter of the 16th c.

Cultural context / Style: South Netherlandish

Dimensions: 166 1/4 x 315 1/8 in.

Material: [Wool](#), [Silk](#)

Technique: [Woven](#)

Provenance: [Juan Rodríguez de Fonseca Bishop](#) (Burgos, Spain)

Current location: [The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 38.28

Inscriptions

On banderole held by Micah: D[omi]n[u]S . egredit[ur] . de . loco . / IsAie . XXVOI / S[an]c[t]o . suo . (the Lord embarks from His holy place, [Isaiah 26:21 or Micah 1:2-3])

On frame of mirror: . ecce . deus . incarne[tur] (Behold, may God be made flesh!)

On scroll of staff held by Gabriel (left), read from bottom up): AVE . GA / PLENA / TECVM [should be AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS TECUM EST] (Hail Mary full of grace, [the Lord is] with you [Luke 1:28])

On banner held in place by figure at top: v [...] / e [...] / [...] (too fragmentary for interpretation)

On scroll of staff held by Gabriel (right), read from bottom up: Ave . / . grA[t]iA . / . pl[e]nA . (Hail Mary full of grace [Luke 1:28])

On banderole held by Isaiah: PARvvlvs . nAt9 [should be natus] . / est nobiS . Ysaie . IX . (to us a small child is born [Isaiah 9:6])

Labeling various figures throughout: humilicas [should be humilitas] (humility), Cas[t]itas (chastity), pax (peace), Temptat9 [should be temptatio] (temptation), Iacob (Jacob), Isac (Isaac), AbrAhA[m] (Abraham), SpeS (hope), Miseria (misery), homo (man), humilitAs (humility), veritAs (truth), PAx (peace), IusticiA [should be iustitia] (justice), nAturiA [should be natura] (nature), humilitas (humility), humilitAs (humility), CastitAS (chastity)

Marking: Arms (over gateway, near center): double headed eagle, displayed; above, an imperial crown [Arms of Holy Roman Empire, borne by Maximilian I, 1459-1519].

[\(The Metropolitan Museum of Art\)](#)

Object History

Throughout his life, Bishop Juan Rodríguez de Fonseca (1451-1524) showed a special taste for luxury and ostentation, which left its mark on the works he undertook as prelate in the dioceses of Badajoz (1495), Córdoba (1499), Palencia (1504) and Burgos (1514). He also had a rich personal collection, which shows his fondness for Flemish tapestries, as his will confirms and the present work demonstrates. Among the rich tapestries he treasured, the main ones, and surely the most valuable, formed a series of 'ten rich cloths that we have of the story of the Creation', which he ordered to be distributed: 'the four cloths to our factory of our holy church of Burgos and the other four cloths to be given to the church of Palencia and the other two we order to be given to the church of Coca...' His brother, Antonio de Fonseca, took charge of delivering the tapestries, albeit with a considerable delay, as Burgos Cathedral ordered him to deliver the tapestries in 1526, first in January and then in September, at which point it gave him a period of thirty days to do so, or else it would initiate legal proceedings. The executor gave in and on 3 October wrote to the cathedral to let them know that he was sending the tapestries, while apologising for not having done so before, because he had not yet placed the bishop's heraldry on them. This is the series currently known as the Redemption of Man or Vices and Virtues, consisting of ten panels, manufactured in the workshops of Brussels, c. 1510. They lack marks, which has made it difficult to assign authorship, both of the cartoons and of the weaver. The bishop had to acquire them already finished directly in the Netherlands or at fairs such as the one in Medina del Campo

(Valladolid), where this type of transaction was frequent. (Zalama and Martínez Ruiz, 2013, pp. 285-286)

The first of the panels in the series, *Creation of the World and Man Loses Grace*, and the last, *Last Judgement and Definitive Defeat of the Vices*, were sent to the church of Santa María de Coca (Segovia), where they remained until their sale at an undetermined date. Of the remaining four, three were taken to Palencia Cathedral: *Vices lead Man to sin*, *Christ the Saviour as a Child*, *Virtues challenge Vices when Christ begins his ministry* and *Christ ascends to Heaven and man is redeemed before God*, where they are currently preserved. The other four tapestries were given to Burgos Cathedral: *Birth of Christ* - the one we are dealing with here - *Peace and Grace* obtain the promise of the redemption of Man, the *Crucifixion* and the *Virtues win the battle against the Vices* and *Resurrection and Descent into Hell*. This is how they appeared in a 1560 inventory of the cathedral: 'four rich tapestries of the Virtues donated by Bishop Juan Rodríguez de Fonseca' (López Mata, p. 338). The last two are still part of the heritage of Burgos Cathedral, on display in the chapels of Santa Ana and Santiago (currently part of the Burgos Cathedral Museum), while the other two are part of the catalogue of the Metropolitan Museum of Art. (Zalama and Martínez Ruiz, 2013, p. 286).

How did two of them end up in New York? An internal letter from the antiques firm Duveen, between its Paris and London offices, dated 3 June 1929, offers some clues. The letter reveals that the Spanish antiquarian Raimundo Ruiz was trying to sell some high-quality tapestries from Burgos cathedral that were comparable to those in the Duke of Alba collection auctioned at the Hôtel Drouot in Paris in 1877 — some of which had been bought and sold by Duveen: 'A Spaniard named Ruiz has been to see us today about the Gothic Tapestries in the Cathedral at Burgos. Apparently he saw you in New York on the matter (...) The tapestries look very fine and most probably are in splendid condition, as these tapestries in Spain, even Gothics as a rule look like now, and the tapestries of Burgos are very celebrated' (Zalama and Martínez Ruiz, 2013, p. 291).

A representative of the firm Duveen, Edward Fowles, travelled to Burgos to see the tapestries and recorded his impressions in a report sent to J. Duveen on 13th June 1929: '... The Cathedral possesses 6 tapestries of the same series quality and size as the ones from the Duc d'Albe. They only want to sell two of them. The two which are in the best condition and suitable in subject are 'The marriage of the Virgin' which is the only one photographed. We enclose you a reproduction thereof. The other is 'The Last Judgment'. The grouping is very similar to that of 'The Marriage' Tapestry but there is no centre group at the bottom. The centre group is at the top and consists of three kings (...) I must admit I am very much in love with them as they are really the highest quality tapestry. The price is 100,000 dollars a piece plus 10% to Ruiz...' Of excellent quality, but expensive, that was the impression of the Duveen company. The tapestries had been photographed hanging in the cloister of Burgos Cathedral, and these snapshots were sent by Ruiz to the New York antiques firm French & Co., which finally acquired the two tapestries in 1931, paying Raimundo Ruiz \$265,000 for them. It is interesting to note that the record of the sale states that the provenance of the tapestries was not to be disclosed, except to the buyer (Zalama and Martínez Ruiz, 2013, p. 293).

It was therefore the antiques firm French & Co. that placed these tapestries in the hands of the Metropolitan Museum of Art, at a time when the new space dedicated to the Middle Ages was being set up: The Cloisters, and where Flemish tapestries, very much to the taste of the driving force behind this section of medieval art, John D. Rockefeller Jr. (1874-1960), were destined to occupy a fundamental place. The purchase negotiation on the part of the Metropolitan was carried out by James J. Rorimer, the institution's curator of medieval art, who was congratulated by Rockefeller for what he considered an excellent transaction, given that the price paid by the Metropolitan Museum was considerably lower than that which French & Co. had agreed for them:

'That you have bought: both of these Burgos tapestries for \$70,000 plus the articles you mention is a most gratifying and extraordinary trade...' (Letter from J. D. Rockefeller to J. J. Rorimer on 15th February 1938). As well as being good business, the works were an excellent addition to the museum's collection. Rorimer advised that one of them should go to The Cloisters - the piece in question - and the other to the main museum building on Fifth Avenue in New York. The celebrated acquisition was highlighted by The New York Times in an article dedicated to these tapestries from Burgos Cathedral on 13 June 1938 under the title: 'Rare tapestry seen at museum; Medieval Work, "Redemption of Man" From Cathedral of Burgos, Is on View Woven about Year 1500 "The Nativity" From the Same Collection, Also Shown at The Cloisters Allegorical Ideas Reflected Called Brilliant Example'. The article extolled the historical and artistic value of the tapestries and praised the acquisition of such treasures for the city's great museum. (Martínez Ruiz, 2018; 346-354).

Locations

- 1938

MUSEUM

[The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- 1931 - 1938

DEALER/ANTIQUARIAN

[French & Company, New York \(United States\)](#)

- ca. 1929 - ca. 1931

DEALER/ANTIQUARIAN

[Raimundo Ruiz, Madrid \(Spain\)](#)

- 1526 - ca. 1929

CATHEDRAL

[Burgos Cathedral, Burgos \(Spain\)](#)

- ca. 1510 - 1524

PRIVATE COLLECTION

[Juan Rodríguez de Fonseca Bishop, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- CAVALLO, Adolfo S. (1993): *Medieval tapestries in The Metropolitan Museum of Art*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, pp. 421-445.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2018): "El largo viaje: recepción en Nueva York de tapices antiguos procedentes de España", en *Magnificencia y arte: devenir de los tapices en la historia*, coord. por Jesús Félix PASCUAL MOLINA, María José MARTÍNEZ RUIZ, Miguel Ángel ZALAMA RODRÍGUEZ (dir.), Trea, Gijón, pp. 325-354.
- RORIMER, James J. (1938): "New Acquisitions for the Cloisters", vol. 33, nº 5, en *The Metropolitan Museum of Art Bulletin*, p. 19.
- ZALAMA, Miguel Ángel y MARTÍNEZ RUIZ, María José "Tapices del obispo Juan Rodríguez de Fonseca en las catedrales de Palencia y Burgos: desde la donación a nuestros días", en *Alma Arts: estudios de arte e historia en homenaje al Dr. Salvador Andrés Ordax*, coord. por ZALAMA, Miguel Ángel y MOGOLLÓN CANO-CORTÉS, Pilar, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 281-296.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#), [Miguel Ángel Zalama](#)

Copyright: [The Metropolitan Museum of Art](#), Nueva York. Dominio Público.

